

КЛИНИК ФАРМАКОЛОГИЯ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ УСУЛЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ

¹Мухитдинова Мавджда Имадовна, ²Карабекова Балхия Артиковна

^{1,2}Тошкент педиатрия тиббиёт институти доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12365809>

Аннотация. Мақолада тиббиёт олийгоҳларида касбий таълимнинг асосий мақсади ўз мутахассислиги бўйича самарали ишлашга қодир ва меҳнат бозорида рақобатбардош малакали шифокорни тайёрлашда интерфаол усуллари моҳияти талқин қилинган. Бугунги кунда асосий услубий янгиликлар интерфаол ўқитиш усуллари билан фойдаланиш билан боғлиқ. Интерфаол усуллар: вазиятли топшириқлар, Кейс усули - фармакотерапияни таҳлил қилиш протоколини химоя қилиш, "ақлий хужум", "стол ўртасида қалам" усули, "қор тўпи" тамойилига асосланган дарс усули, график органайзерларни тузиш.

Калит сўзлар: интерфаол усуллар: вазиятли топшириқлар, кейс методи - фармакотерапия таҳлил протоколини химоя қилиш, ақлий хужум; "стол ўртасида қалам", "қор тўпи"; график органайзерлар (Кластер, Т-диаграммаси, Венн диаграммаси, Нима учун диаграммаси, Балиқ скелети диаграммаси).

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы основной цели профессионального образования в медицинском ВУЗе в подготовке квалифицированного врача, способного к эффективной работе по специальности и конкурентного на рынке труда. Основные методические инновации связанные сегодня с применением именно интерактивных методов обучения. Интерактивные методы: ситуационные задачи, Кейс-метод - защита протокола анализа фармакотерапии, «мозговой штурм», метод «ручка в центре стола», метод занятия по принципу «снежного кома», составление графических органайзеров.

Ключевые слова: интерактивные методы: ситуационные задачи, кейс-метод - защита протокола анализа фармакотерапии, «мозговой штурм»; «ручка в центре стола», «снежный ком»; графические органайзеры (Кластер, Т-схема, Диаграмма - Венна, Схема «Почему?», Схема «Рыбий скелет»).

Annotation. The article discusses the main goal of professional education at a medical university in preparing a qualified doctor capable of effective work in his specialty and competitive in the labor market. The main methodological innovations associated today are with the use of interactive teaching methods. Interactive methods: situational tasks, Case method - defense of the pharmacotherapy analysis protocol, "brainstorming", "pen in the center of the table" method, "snowball" lesson method, drawing up graphic organizers.

Key words: interactive methods: situational tasks, case method - defense of the pharmacotherapy analysis protocol, brainstorming; "pen in the center of the table", "snowball"; graphic organizers (Cluster, T-diagram, Venn diagram, Why diagram, Fishbone diagram).

Долзарблик. Тиббиёт олий ўқув юртида касбий таълимнинг асосий мақсади ўз мутахассислиги бўйича самарали ишлашга қодир ва меҳнат бозорида рақобатбардош малакали шифокор тайёрлашдан иборат. Юқори сифатли таълим Болония жараёнининг мақсадлари билан чамбарчас боғлиқ: академик мобиллик, дипломларни тан олиш, кредит тизимларини жорий этиш, инновацион таълим технологиялари ва билимларни бошқариш

бугунги кунда асосий услубий янгиликлар ўқитишнинг интерфаол усулларидан фойдаланиш билан боғлиқ (6,7).

Мақсад ва вазифалар. Интерфаол усулларни жорий этиш орқали клиник фармакологияни ўқитиш методикасини такомиллаштириш.

Материаллар ва усуллар. Тошкент ПМИ педиатрия факултети 6-курс талабаларига клиник фармакологияни ўқитишнинг интерфаол усуллари ўрганилди.

Натижалар тахлили. Ўқитишнинг интерактив шакллари жорий этиш замонавий тиббиёт олийгоҳларида талабаларни тайёрлашни такомиллаштиришнинг муҳим йўналишларидан биридир. "Интерфаол" тушунчаси инглизча "interact" ("inter" - "ўзаро", "act" - "ҳаракат қилиш") дан келиб чиқади. Интерфаол таълимнинг мақсадларидан бири ўқувчи ўз муваффақиятини, ўз интеллектуал компетенциясини хис қиладиган қулай таълим шароитларини яратишдир, бу эса ўқув жараёнининг ўзини самарали қилади (4,5). Ўқитишнинг интерфаол усулларидан фойдаланиш ҳаётий вазиятларни моделлаштириш, ролли ўйинлардан фойдаланиш ва муаммоларни биргаликда ҳал қилишни ўз ичига олади. Таъсир объектдан ўқувчи ўзаро таъсир субъектига айланади, унинг ўзи ўқув жараёнида фаол иштирок этади (1,5).

Маълумки, бирор нарсани ўзингиз қилганингиздан сўнг, сиз 90% ни эслайсиз. Оптимал ўрганиш одамлар фаол бўлиш ва ўзаро ҳаракат (интерактив) қилиш имкониятига эга бўлганда юзага келади (7).

Ўқитишнинг интерфаол усулларидан фойдаланишга асосланган ўқув жараёни гуруҳдаги барча талабаларни истисносиз ўқув жараёнига жалб этишни ҳисобга олган ҳолда ташкил этилади. Биргаликда фаолият деганда ҳар кимнинг меҳнат жараёнида ўзига ҳос индивидуал ҳисса қўшиши, билимлари, ғоялари, фаолият усуллари алмашилади. Интерфаол усуллар ўзаро таъсир, ўқувчиларнинг фаоллиги, гуруҳ тажрибасига таяниш ва мажбурий қайта алоқа тамойилларига асосланади. Ўқув аудиториясида очиклик, иштирокчиларнинг ўзаро муносабати, умумий билимларни тўплаш, ўзаро баҳолаш ва назорат қилиш имконияти билан ажралиб турадиган мулоқот муҳити яратилади (5,7).

Педиатрия факултети 6-курс талабаларига клиник фармакология фанини ўқитишда куйидаги интерфаол усуллардан кенг фойдаланилади:

- ✓ вазиятли вазифалар;
- ✓ кейс усули (аниқ вазиятлар усули) - фармакотерапияни таҳлил қилиш протоколини химоя қилиш;
- ✓ “ақлий хужум”;
- ✓ “стол ўртасида қалам” усули;
- ✓ “қор тўпи” тамойилига асосланган дарс усули;
- ✓ график органайзерларни тузиш (Кластер, Т-диаграмма, Венн диаграммаси, “Нима учун?” диаграммаси, “Балиқ скелети” диаграммаси ва бошқалар.
- ✓ ҳисоботлар тақдими

Вазиятли топшириқлардан фойдаланиш талабанинг клиник тафаккурини шакллантиришга ёрдам беради, ижодкорликни рағбатлантиради, талабаларни сезиларли даражада рағбатлантиради ва уларга ўз ишларидан қониқиш ҳиссини беради.

Кейс - тадқиқот усули ёки аниқ вазиятлар усули (инглиз тилидан case - study, вазият) - фаол муаммоли-вазиятли таҳлил усули бўлиб, аниқ муаммоларни - вазиятларни (муаммоларни ҳал қилиш) ечиш орқали ўрганишга асосланган. Муайян вазиятлар усули (case - study усули) ўйиндан ташқари симуляция фаол ўқитиш усулларини англатади ва

амалий муаммоларни ҳал қилиш учун назарий билимларни қўллаш воситаси сифатида қаралади (2,6).

Кафедрамизда муайян беморнинг касаллик тарихига асосланган фармакотерапиянинг самарадорлиги ва хавфсизлигини ўрганиш учун кейс тадқиқот усули қўлланилади.

Кейс усулидан амалий кўникмаларни шакллантиришда муайян беморнинг касаллик тарихидаги маълумотлари ва даволаш варақлари "кейс тадқиқотлари" учун материал сифатида ишлатилиши мумкин (беморнинг шахсий маълумотлари этик сабабларга кўра олиб ташланади). Архивда касалликнинг типик кечиши, асоратларнинг турли хил вариантлари (талабалар бу ишни мустақил иш сифатида бажаришлари мумкин) билан касалланиш тарихи тўплами мавжуд. Ушбу ҳолатлар тарихининг фотонусхалари кафедранинг "кейслар" маълумотлар базасига қўшилади ва дарсларда дидактик тарқатма материаллар сифатида фойдаланилади. Хар бир воқеа тарихи учун топшириқлар ёки саволлар ишлаб чиқилади.

Хулоса.

✓ Интерфаол усуллар: вазиятли топшириқлар, кейс усули (аниқ вазиятлар усули) - фармакотерапияни таҳлил қилиш протоколини химоя қилиш, "ақлий хужум", "стол ўртасида қалам" усули, "қор тўпи" тамойилига асосланган дарс усули талабаларга клиник фармакологияни ўргатишда график органайзерларни тузиш (Кластер, Т-диаграмма, Венн диаграммаси, "Нима учун?" диаграммаси, "Балиқ скелети" диаграммаси ва бошқалар) муваффақиятли қўлланилади ва бу талабаларга билимларини оширишда ёрдам беради.

✓ Ўқувчилар интерфаол машғулотларда қатнашиб билим олишга қизиқади, уларда клиник фикрлаш, таҳлил қилиш қобилияти ривожланади, нутиқлик маҳорати шаклланади ва касбий нутқи такомиллаштирилади, ўқувчиларнинг ўзига ишончи, фаоллиги ортади.

✓ Ўқитишнинг интерфаол усулларида фойдаланиш муваффақияти дарс мавзуси ва гуруҳ ўқувчиларининг билим даражасига қараб усулни тўғри танлаш билан боғлиқ.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Дещёкина М.Ф., Дианкина М.С., Ильенко Л.И., Лениченко В.П. «Деловая клиническая игра в медицинском институте» // Журнал Педиатрия имени Сперанского. 1989. № 3. С.69-72.
2. Долгоруков А. Метод case-study как современная технология профессионально-ориентированного обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа <http://www.vshu.ru/lections>.
3. Жуков Г.Н. «Основы общей профессиональной педагогики» Учебное пособие. М. Гардарики, 2005 г.
4. Мандриков В.Б., Воробьев А.А., Стаценко М.Е., Недогода С.В.и др. «Концепции развития Волгоградского государственного медицинского университета на 2008 - 2012 гг»// Волгоград: изд-во ВолГМУ. 2008. 143 с.
5. Наумов Л.Б. «Учебные игры в медицине» М., 1986 г.
6. Плотников М.В., Чернявская О.С., Кузнецова Ю.В. Технология case-study / учебно-методическое пособие. — Нижний Новгород, 2014 — 208 с.
7. Ступина С.Б. «Технологии интерактивного обучения в высшей школе» Учебно-методическое пособие. Саратов. Издательский центр «Наука». 2009. 52 с.